

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Очилов И.А.

Alfraganus University, Лечебный факультет, кафедра Физиологии.

E-mail: ibrakhimochilov21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940525>

Дисфункция синусового узла является заболеванием пожилых людей, хотя может возникнуть в любом возрасте. Средний возраст пациента с дисфункцией синусового узла составляет 68 лет. Дисфункция синусового узла развивается у одного из каждых 600 кардиологических пациентов в возрасте 65 лет и старше [1].

Синдром слабости синусового узла (СССУ), также известный как дисфункция синусового узла, представляет собой заболевание при котором синусовый узел (СА), основной пейсмейкер сердца, работает ненормально, что в свою очередь ведет к нарушению функции водителя ритма и передачи импульсов, вызывающее совокупность аномальных ритмов. К ним относятся предсердные брадиаритмии, предсердные тахиаритмии и иногда брадикардия, чередующаяся с тахикардией, часто называемая синдромом тахи-бради. Эти аритмии могут приводить к сердцебиению и снижению тканевой перфузии и, как следствие, к усталости, головокружению, предобморочным состояниям и обморокам. Обычно это требует медицинского вмешательства, как и лекарственного так и хирургического.

Ключевые слова: СССУ, тахи-бради, тахиаритмии, дифференциальная диагностика, фибрилляция предсердий, кардиостимулятор

Диагностика. Первым шагом в оценке дисфункции синусового узла является исключение обратимых причин, таких как электролитные нарушения, метаболические нарушения или неконтролируемое апноэ во сне, а также отмена возможных лекарств, вызывающих нарушения (например, бета-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов). Для постановки диагноза дисфункции синусового узла необходимо иметь четкое документальное подтверждение брадикардии, которое коррелирует с симптомами пациента. Учитывая эпизодический характер заболевания, диагноз по ЭКГ в 12 отведениях является необычным, и часто показан длительный мониторинг для выявления и документирования эпизодов брадикардии. Это достигается с помощью 24-48 холтеровского мониторирования или телемониторинга, в зависимости от выраженности симптомов. Если есть серьезные подозрения на

дисфункцию синусового узла, но аритмий не обнаружено, то предлагается электрофизиологическое исследование. Тесты вегетативной модуляции, такие как длительная синусовая пауза более 3 секунд после массажа каротидного синуса, позволяют предположить дисфункцию синусового узла, но сами по себе не являются диагностическими. Проверка хронотропной недостаточности обычно проводится с помощью теста с нагрузкой на беговой дорожке, особенно у тех, кто испытывает усталость и симптомы физической нагрузки. Хронотропную недостаточность диагностируют, когда у пациента достигается менее 80% максимальной прогнозируемой частоты сердечных сокращений; однако это не было клинически подтверждено [2]. **Дифференциальная диагностика** надо проводить с такими заболеваниями как: Фибрилляцией предсердий, трепетания предсердий, АВ блокада, устойчивая брадикардия, нейрокардиогенный обморок. [3].

Лечение дисфункции синусового узла включает в себя выявление и коррекцию обратимых факторов в качестве начального шага. После лечения обратимых причин лечение дисфункции синусового узла может включать установку постоянного кардиостимулятора. Постоянный кардиостимулятор показан симптоматическим пациентам, у которых подтверждена брадикардия, ответственная за их симптомы, или пациентам, у которых выявлена хронотропная недостаточность. Постоянный кардиостимулятор также показан при дисфункции синусового узла, вызванной приемом лекарств, вызванных другим заболеванием. Это часто встречается при синдроме тахи-бради, когда для лечения ФП необходимы бета-адреноблокаторы, но они подавляют СА-узел, вызывая длительные синусовые паузы и обмороки после прекращения эпизодов тахикардии. Более того, целесообразно рассмотреть возможность использования постоянного кардиостимулятора у пациентов с симптомами, у которых наблюдается брадикардия менее 40 ударов в минуту, связь которой с симптомами не подтверждена документально. Постоянный кардиостимулятор также целесообразен у пациентов, прошедших диагностическое электрофизиологическое исследование.

При выборе типа кардиостимулятора обычно предпочтительнее двухкамерная стимуляция из-за повышенного риска АВ-блокады при дисфункции синусового узла. Антикоагулянты следует назначать пациентам с пароксизмальными предсердными тахикардиями ,

поскольку у этих пациентов повышен риск инсульта. Двухкамерный кардиостимулятор рекомендуется пациентам с дисфункцией синусового узла из-за повышенного риска АВ-блокады. Более того, предсердная стимуляция, достигаемая с помощью двухкамерного кардиостимулятора, может снизить частоту ФП и последующий риск системной тромбоэмболии и инсульта по сравнению с пациентами, которые получают только желудочковую стимуляцию [4]. Важно отметить, что дисфункция синусового узла протекает доброкачественно, и риск внезапной сердечной смерти низок, поскольку не было показано, что дисфункция синусового узла влияет на выживаемость независимо от того, лечится ли она с помощью кардиостимулятора или нет [5] [6] [7] [8].

Чтобы улучшить результаты лечения пациентов, клиницистам следует рассмотреть возможность использования двухкамерной электрокардиостимуляции из-за повышенного риска АВ-блокады при дисфункции синусового узла. Антикоагулянты следует назначать пациентам с пароксизмальными предсердными тахикардиями, поскольку у этих пациентов повышен риск инсульта. Двухкамерный кардиостимулятор рекомендуется пациентам с дисфункцией синусового узла из-за повышенного риска АВ-блокады. Более того, предсердная стимуляция, достигаемая с помощью двухкамерного кардиостимулятора, может снизить частоту ФП и последующий риск системной тромбоэмболии и инсульта по сравнению с пациентами, которые получают только желудочковую стимуляцию.

Использованная литература:

1. Adán V, Crown LA. Diagnosis and treatment of sick sinus syndrome. *Am Fam Physician*. 2003 Apr 15;67(8):1725-32.
2. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, Estes NA, Freedman RA, Gettes LS, Gillinov AM, Gregoratos G, Hammill SC, Hayes DL, Hlatky MA, Newby LK, Page RL, Schoenfeld MH, Silka MJ, Stevenson LW, Sweeney MO, Tracy CM, Epstein AE, Darbar D, DiMarco JP, Dunbar SB, Estes NA, Ferguson TB, Hammill SC, Karasik PE, Link MS, Marine JE, Schoenfeld MH, Shanker AJ, Silka MJ, Stevenson LW, Stevenson WG, Varosy PD., American College of Cardiology Foundation. American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Heart Rhythm Society. 2012 ACCF/AHA/HRS focused update incorporated into the ACCF/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol*. 2013 Jan 22;61(3):e6-75.

3. Dakkak W., Doukky R. Statpearls: Sick sinus syndrome. 2023 Jul 20; 61(3):e6-70.
4. Ellenbogen KA. Pacing therapy for prevention of atrial fibrillation. Heart Rhythm. 2007 Mar;4(3 Suppl):S84-7.
5. Proclemer A, Zecchin M, D'Onofrio A, Boriani G, Facchin D, Rebellato L, Ghidina M, Bianco G, Bernardelli E, Pucher E, Gregori D. [The Pacemaker and Implantable Cardioverter-Defibrillator Registry of the Italian Association of Arrhythmology and Cardiac Pacing - Annual report 2016]. G Ital Cardiol (Rome). 2018 Feb;19(2):119-131.
6. Kutarski A, Polewczyk A. [Sinus node disease and atrio-ventricular disorders in pregnant women. When temporary or permanent pacing is necessary?]. Przegl Lek. 2015;72(4):205-8.
7. Boriani G, Padeletti L. Management of atrial fibrillation in bradyarrhythmias. Nat Rev Cardiol. 2015 Jun;12(6):337-49.
8. Kuniewicz M, Rydlewska A, Karkowski G, Lelakowska-Pieła M, Majewski J, Lelakowski J. Effectiveness of atrial versus atrioventricular pacing for sick sinus syndrome during long-term follow-up. Kardiol Pol. 2015;73(1):7-16.